

XALQARO TURIZMNING MAZMUNI, TURLARI VA TASHKILLASHTIRILISH BO'YICHA TASNIFLANISHI

Tashov Mizrob Maxmudovich

“IPAK YO‘LI” TURIZM VA MADANIY MEROS

XALQARO UNIVERSITETINING MUSTAQIL TADQIQOTCHISI

Muallifning elektron manzili: tashovmizrob@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286039>

Annotatsiya: XX asrning so‘nggi o‘n yilligida xalqaro turizm eng yuqori texnologiyalar asosida rivojlanib borayotgan yaxlit bir infratuzilmaga aylandi. Xalqaro turizmning mazmuni, turlari va tashkillashtirilish bo‘yicha tasniflanishi haqida ilmiy mulohazalar yuritgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro turizm, turizm, havo, quriqlik, dengiz transportlari, mehmonxonalar, motellar, kemping, pansionat, ma‘naviy, ijtimoiy, ovqatlanish muassasasi, bozor, iqtisodiyot, turizm, xizmat, sayyoh, turist, valyuta, daromad, transport, mehmonxona, rekriatsiya, investitsiya.

Аннотация: В последнее десятилетие XX века международный туризм превратился в целостную инфраструктуру, развивающуюся на основе новейших технологий. Автором этой статье сделано научные выводы о содержанию, видам и классификация организации международного туризма.

Ключевые слова: международный туризм, туризм, воздушный, наземный, морской транспорт, гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, духовный, социальный, заведения общественного питания, рынок, экономика, туризм, услуга, турист, туристка, валюта, доход, транспорт, гостиница, отдых, инвестиции.

Abstract: In the last decade of the 20th century, international tourism has become a holistic infrastructure developing on the basis of the highest technologies. Scientific considerations were made about the content, types and classification of international tourism by organization.

Key words: international tourism, tourism, air, land, sea transport, hotels, motels, camping, boarding house, spiritual, social, catering establishment, market, economy, tourism, service, tourist, tourist, currency, income, transport, hotel, recreation, investment.

Kirish. Turizm hodisa sifatida dam olish deb ongimizga singib ketgan bo‘lib, boshqa narsa an‘anaviy tasavvurlarga sig‘maydi. 1991-yilda Ottavada (Kanada) bo‘lib o‘tgan BTTning konferensiyada konsepsiya sifatida talablar yo‘nalishi tanlandi va “Turizm - odatdagi muhitdan tashqarida dam olish, ishga aloqador va boshqa maqsadlarda bir yildan ko‘p bo‘lmagan davrda bo‘lgan sayoxat va joylarda bo‘lishni amalga oshirgan shaxs faoliyati” -deb ta‘rif berildi.

Ilmiy adabiyotlarning yana birida turizm so‘zi lotincha «tournus» so‘zi bilan ifodalanadi. Lotincha bu so‘zning asl ma‘nosi “aylantirmoq”, “yo‘lini o‘zgartirmoq” kabi ma‘nolarga to‘g‘ri keladi. Turizm termini alohida, muhim yashayotgan yeriga qaytib kelish sharti bilan, qisqa va uzoq muddat bilan qilingan sayohat, degan ma‘noga to‘g‘ri keladi.

Shu jumladan, konferensiyada statistik hisobotlarni bir xil qilish va ularni tahlil qilish, turizm rivojlanishi istiqbolini belgilash, chegaralarda turistlarni chiqarish va kiritishning rasmiyatchilik tartib qoidalarini soddalashtirish ko‘rib chiqildi.

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan omillardan xulosa qilib oladigan bo‘lsak, bizning fikrimizcha xalqaro turizm -bu davlatlar iqtisodiyotini mustahkamlovchi, xalqaro aloqalarni rivojlantiruvchi, aholini yangi ish o‘rinlari bilan ta‘minlovchi, kishilarning ma‘naviy va ijtimoiy ahvolini yaxshilovchi tarmoqdir - desak xato bo‘lmaydi.

Asosiy qism. XX asrning so‘nggi o‘n yilligida xalqaro turizm eng yuqori texnologiyalar asosida rivojlanib borayotgan yaxlit bir infratuzilmaga aylandi. Bu davrda jahon iqtisodiyotiga katta ta‘sir o‘tkazadigan yirik xalqaro Transmilliy kompaniyalar (TMK), mehmonxonalar zanjiri, zamonaviy ovqatlanish korxonalari, yirik ko‘ngil ochar obyektlar infratuzilmasining paydo bo‘lishi xalqaro turizmning rivojlantirishga juda qulay shart-sharoitlarni tug‘dirdi.

Umuman olganda, XX asrning 90 yillarida xalqaro turizm bozori rivojlanishi biroz susayib, uning o‘shish sur‘ati o‘rtacha 4 foiz atrofida kuzatildi. Xalqaro turizmning rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardan biri -bu xalqaro terrorizm va eksteremizm bo‘lib qolmoqda..

Bu kabi salbiy omillarga qaramasdan turizm rivojlanishda bir qator yutuqlarga erishmoqda. Misol uchun XXI asrda kosmik turizmni rivojlantirish, sayyohlarni kosmosda sayr qildirish va shu bilan bir qatorda yangi turistik yo‘nalishlar ishlab chiqish asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Dunyoda birinchi bo‘lib 2010 yilda Rossiyalik turoperatorlar tomonidan kosmik turizmning yo‘nalishi ishlab chiqildi va muvaf-faqiyatli amalga oshirildi. Bu yo‘nalishda hozirda dunyoning yetakchi davlatlarida bir qator dasturlar ishlab chiqilishi boshlab yuborildi. Ular kelajakda turizmni kosmoslararo rivojlantirishni maqsad qilib olishmoqda.

Hatto keyingi o‘n yillikda shu narsa namoyon bo‘layaptiki, ba‘zi mamlakatlarda turizmga moslashtirilgan maxsus hududlar (regionlar) tashkil qilinmoqda. Bularning asosiylari tog‘li hududlarda, dengiz qirg‘oqlarida, tabiati go‘zal joylarda tashkil etilmoqda. Bu esa yo‘nalishlar geografiyasini kengaytirish bilan birga infratuzilmaning takomil-lashuviga olib kelmoqda.

Xalqaro turizm o‘zining rivojlanish bosqichlari va yo‘nalishlarining takomillashuvi natijasida uni tasniflash va turkumlarga bo‘lishga ehtiyoj sezildi. Shundan kelib chiqqan holda xalqaro turizmni tashkil qilish turiga qarab tasniflanadi.

1-rasm. Xalqaro turizm turlari va tashkillashtirilish bo'yicha tasniflanishi¹.

Xalqaro turizm tashkil qilish turiga qarab tasniflanishi bilan birga sayohatlarni tashkil qilish yo'nalishlariga (marshrut) qarab ham tasniflanadi (1.1.2-rasm).

BTT ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda jahondagi bo'layotgan har xil inqirozlar (iqtisodiy krizislar–neft narxining beqarorligi, 2019 yilning dekabr oyida Xitoyda aniqlangan va 2020 yilning yanvar oyidan boshlab butun dunyoga keng tarqalgan COVID-19 koronavirusi) sharoitida ham xalqaro turizmning o'z mavqeini saqlab qolish uchun harakatlar amalga oshirilmogda.

¹Muallif ishlanmasi .

2-rasm. Turistik yoʻnalishlar (marshrutlar) tavsifnomasi².

Xalqaro turizmni rivojlantirish evaziga jahon YaIMning 10%, har 1/10 ish oʻrni, jahon eksportining 7%, xizmatlar eksportining 29% toʻgʻri kelmoqda³. Turizmning bunday natijaga erishishi, turizm infratuzilma-sining jadallik bilan rivojlanib borishi sabab boʻlmoqda.

Infratuzilmaga bogʻliq holda korxonalar, turistlarga asosiy xizmat turlarini koʻrsatadigan sohalar (havo, quriqlik, dengiz transportlari, mehmonxonalar, motellar, kemping va pansionatlar, umumiy ovqatlanish muassasalarining koʻpayishi), turistik firmalar, transport tashkilotlari, turizm sohasi boʻyicha kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash bilan shugʻullanuvchilar, axborot va reklama xizmati, turizmni boshqarish tashkilotlarining vujudga kelishi turistlar uchun tovarlar ishlab chiqaruvchi korxonalar, chakana savdo korxonalari rivojlantirilmoqda. Hozirgi kunda jahonda turizmni keng targʻib qilish uchun internet reklamalarni, turistik nashriyotlarni yanada rivojlantirish uchun maxsus poligrafik bazalarni tashkil etish ragʻbatlantirilib kelinmoqda.

Yuqoridagi fikrlarni va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizmning tutgan oʻrnini hisobga olib, u kishilarning ijtimoiy hayotida muhim rol oʻynashi, insonlarni boʻsh vaqtlarini samarali oʻtkazish, olamni bilish, davlatlararo iqtisodiy, siyosiy, maʼnaviy aloqalarni kuchaytirish, jahon xoʻjaligida eng foydali tarmoqlardan biriga aylanishi mumkin degan xulosa chiqarishga asos bor. Haqiqatdan ham, xalqaro turizm orqali dunyo miqyosida juda katta ishlarni amalga oshirish mumkinligi namoyon boʻlib bormoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Понятия, функции и цели туризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://studopedia.ru>
2. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; № 26, Istanbul, 1989. – S.20.
3. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; №26, Istanbul, 1989. – S.20.
4. Walter Hunziker, Un Siecle de Tourisme en Suisse, Berne, 1947. P.11.
5. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари, Монография, Т.: Иқтисодиёт-молия, 2008.– Б. 58-59.
6. Сафаров Б.Ш. Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. DSc диссертацияси автореферати. – Сам., 2017. – 78 б.

² Muallif ishlanmasi

³ www.unwto 20. 01. 2020 y.

7. Ўзбекистон Республикасининг 830-I-сонли “Туризм тўғрисида”ги Қонуни. 1999 йил 20 август. [Электрон ресурс]. – Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/75355>
8. Ўзбекистон Республикасининг ўРҚ-549-сонли “Туризм тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 18 июл. [Электрон ресурс]. – Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/4428907>
9. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник. – М.: Академия, 2003. – С. 54.
10. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 609-613.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 585-592.
12. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 601-608.
13. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 238-247.
14. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S. OGLI UAA WAYS TO INCREASE RESOURCE EFFICIENCY AT SERVICE ENTERPRISES //Excellencia: International Multidisciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 290-295.
15. Sattarova Z., Mirzaeva S., Kuchkarov I. Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road) //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – С. 248-258.
16. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 278-289.
17. NODIROVNA M. S. et al. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 304-312.
18. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.